

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O'QITISH METODDARI TUZIMIDA AMALIY ISHLAR

Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li
haydarovislomjon359@gmail.com

Qo'qon DPI Inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005754>

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy ishlar eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni ular faoliyati jarayonida har-xil mehnat opretsiyalariga o'rgatish metodi sifatida qaralishi, amaliy ishlarning samaradorligi eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ularni bajarishga tayyorgalik daradasiga bog'liqligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Amaliy ishlar, tabiiy materiallar, dastur, eskskursiya, taassurot, ko'nikma, vaqt tushunchasi, tajriba, sinov.

Tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirishda amaliy ishlar katta rol o'ynaydi. Amaliy ishlar eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni ular faoliyati jarayonida har-xil mehnat opretsiyalariga o'rgatish metodidir. Amaliy ishlarga eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ular faoliyati jarayonida har-xil mehnatekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, maktab oldi yer maydonidagi tirik tabiat burchagidagi o'simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi.

Tabiatshunoslik bo'yicha amaliy ishlar dastur va darsliklarga kiritilgan, ularning bajarilishi majburiydir. Amaliy ishlarning samaradorligi eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ularni bajarishga tayyorgalik daradasiga bog'liq. Amaliy ishlarga tayyorlanish odatda uzoq vaqtni talab qiladi va bir necha bosqichdan iborat bo'ladi:

a) Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning nazariy tayyorlanishi. Masalan, maktab oldi yer maydoniga sabzovot va manzarali o'simliklarni o'tkazish oldidan o'quvchilar ularning urug'larining unib chiqishini uzoq vaqt kuzatadilar. Uning tirik tabiat burchagida yoki darsda bolalar o'simlik urug'idan asta sekin va muayyan sharoit (namlik, havo, issiqlik) bo'lgandagina rivojlanishini aniqlaydilar. Olingan nazariy bilimlar o'quvchilarni o'zlariga ajratilgan paykaldagi yoki tirik tabiat burchagida amaliy ishlarni diqqat bilan, yodda saqlab bajarishga imkon beradi. Nazariy tayyorgarlikdan keyin bolalar ekish vaqtida tuproqning yumshoq, nam va issiq bo'lishi kerakligini bilib oladilar, amaliy ishda faol qatnashadilar.

b) Amaliy ishda eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning barchasi qatnashishlari lozim. Buning uchun bolalarni ish bajarishga kerak bo'ladigan ish qurollari, asbob-uskuna va materiallar bilan ta'minlash zarur. Masalan, gerbariy tuzish uchun yeg'ilgan o'simliklar solinadigan papka, qalin qog'oz va karton varrog'i, ip, igna bo'lishi lozim.

c) Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning amaliy ishlari o'qituvchi tamonidan nazorat qilib boriladi. U ishni bajarishda qiynalganlarga o'z vaqtida yordam berishi lozim. Biroq bunda bolalarning faolligi hamda mustaqilligi chegaralanmasligi kerak.

d) Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ishlari albatta tahlil qilinadi va boholanadi, muvafaqiyatli bajarganlar rag'batlantiriladi.

Bu ishlarning bajarilishi eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning bilish faolligini oshirishda, bilimlarni konkretlashtirishi va mustaxkamlashda o'qituvchiga yordam beradi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar amaliy ish ko'nikmalarini hali egallamagan bo'ladilar. Masalan, tushda (kunning o'rtasida) soyaning qoziqdan uzunligini aniqlashga yoki xavo

xaroratini o'lchashga va ularning natijalarini yozib borishga o'rgatish uchun uzoq vaqt mashq qilishga to'g'ri keladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oddiy ko'p vaqt va urinishni talab qilmaydigan topshiriqlardan asta-sekin, ancha murakkabroq vazifalarni bajarishga o'tadilar. Vaqt o'tishi bilan amaliy ishlar tabora mustaqillanib borishi kerak. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchining amaliy ishlarga raxbarlik qilish shakllari ham o'zgarib bormog'i lozim: agar birinchi darslarda har bir o'quvchiga bosqichlar bo'yicha batafsil yo'l-yo'riq berish kerak bo'lsa, yilning ikkinchi yarmida ish bo'yicha sinfdagi barcha o'quvchiga ko'rsatma berish kifoyadir.

Amaliy ish o'tkazishda o'qituvchi eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar asoslanadigan bilimlar saviyasini aniqlash kerak.

Barcha tajriba va amaliy ishlar "Kundalik kuzatishlar daftari" ga qayd qilinadigan yozuvlar bilan birga olib borilishi kerak. Shuningdek, rasmlar chizish, plastilindan ob'ektlar yopishtirish, tabiiy materiallarni madellashtirish xam tavsiya qilinadi. Bunda eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar tasvirlanadigan jism yoki xodisalarga diqqat bilan qaraydilar, ularda ilgari e'tibor berilmagan xususiyatlarni payqaydilar. Amaliy ishlar vaqtida xulosalarni yozib borish yoki rasmlar ostiga yozuvlar yozish bolalarga ta'riflarni aniqlab olishga, tabiatshunoslik atamalarini esda saqlashga yordam beradi.

Amaliy ishlarni tajriba kuzatishlar bilan bog'lab olib borish kerak. Chunonchi, qizdirganda va sovutganda suv haroratining o'zgarishini kuzatish oldidan o'quvchilar suvning uch holatda bo'lishi, xaroratning o'zgarishi bilan ular bir-biriga o'tishi to'g'risida bilim olishlari kerak. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar termometr tuzilishini bilishlari va undan foydalana olishlari lozim. Ular 2-sinflarida olgan bilimlaridan erkin foydalana olishlari uchun O'qituvchi avval suhbat, keyin amaliy ish o'tkazadi, bu vaqtda kerakli tajribalarni takrorlaydi, termometrni qarab chiqishni talab qiladi. Ilgari o'tkazilgan tajribalarga mavjud bilim, o'quv hamda ko'nikmalarga murojaat qilish zarur, chunki bu o'quvchilarning aqliy faolligini oshiradi, yangi bilimni yaxshiroq o'zlashtirish yordam beradi.

References:

1. Fayziyeva U.Y. Zaif eshituvchilarni savodga tayyorlash va savod o'rgatish.: Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: TDPI. 1994. – 18 b.
2. Зыков С.А. Проблемы сурдопедагогики. Избранные труды.- М.: «За-грей».-С. 180-182.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте – М.: Просвещение, 1991.
4. Nazarova D. Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'limini takomillashtirish. // Bolani maktabga tayyorlash sifat va samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy yechimlari. Xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2007. – B. 60-63.
5. Haydarov, Islomjon, and Saminaxon Odiljonova. "KAR BOLALAR MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING TALAFFUZINI SHAKLLANTIRISH VA ESHITISH IDROKINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA KORREKSION MASHG'ULOTLAR MAZMUNI VA ULARNING TASHKIL ETILISHI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 2.18 (2023): 103-106.

6. Haydarov, Islomjon, and Orzujahon Qayumova. "ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALARDA ESHITISHNI TEKSHIRISH VA ULARNING YAKKA MASHG'ULOTLARGA JALB QILISH." *Наука и инновация* 1.11 (2023): 52-56.
7. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "Technologies for the Formation Of The Skill Of Creative Thinking In Weak Auditory Students." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.

